

Hidden Champions – kleine Fächer an HAW

Uibel, Thomas; Moorkamp, Wilfried; Peterson, Leif A.:
**Auf dem Holzweg in die Zukunft –
Holzingenieurwesen an der Fachhochschule Aachen**
In: Die Neue Hochschule, 2024-5, S. 20–23.

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13383165>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der
Deutschen Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/
urn:nbn:de:101:1-20220916151](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-20220916151)

Auf dem Holzweg in die Zukunft – Holzingenieurwesen an der Fachhochschule Aachen

Holz zeichnet sich als Baustoff nicht nur durch seine ökobilanziellen Vorteile aus, sondern eignet sich auch zur Erstellung anspruchsvoller Bauwerke wie Hochhäuser, weitgespannter Tragwerke oder Türme für Windenergieanlagen.

**Prof. Dr.-Ing. Thomas Uibel, Prof. Dr.-Ing. Wilfried Moorkamp und
Prof. Dr.-Ing. Leif A. Peterson**

Bauingenieure des Konstruktiven Ingenieurbaus befassen sich üblicherweise mit der Tragwerksplanung und der Konstruktion von Holzbauwerken. Die Vielseitigkeit der Bauweise sowie die große Nachfrage nach Spezialisten für den Holzbau führten zur Etablierung eigenständiger Studiengänge, wie das Holzingenieurwesen am Fachbereich Bauingenieurwesen der Fachhochschule Aachen. Der Bachelorstudiengang wurde im Rahmen des Hochschulausbauprogramms des Landes Nordrhein-Westfalen zur Schaffung zusätzlicher Studienangebote für eine Zielgröße von 30 Studierenden pro Semester eingerichtet. Im langjährigen Mittel schreiben sich ca. 50 Studierende ein. Zur Betreuung der Studierenden wurde das bestehende Professorium erweitert, sodass insgesamt drei Professoren das Lehr- und Forschungsgebiet Holzbau vertreten. Zusätzlich konnte der Schweizer Holzbaupionier Hermann Blumer als Honorarprofessor gewonnen werden.

Vom Handwerker zum Ingenieur

Voraussetzung für die Immatrikulation sind die klassischen Hochschulzugangsberechtigungen wie Abitur (allgemeine Hochschulreife) oder Fachhochschulreife. Eine entsprechende berufliche Qualifikation berechtigt ebenfalls zur Aufnahme des Studiums. Als Zugangsvoraussetzung wird der Meistertitel, aber auch ein Abschluss als Geselle mit anschließender dreijähriger Berufspraxis anerkannt. Insbesondere alle Handwerksberufe aus dem Holzbereich, wie der des Zimmerers, sind eine gute Voraussetzung für das Studium. Zweidrittel der Studierenden verfügen über eine berufliche Ausbildung im Handwerk (in der Regel als Zimmerer bzw. Tischler) oder als Bauzeichner.

Aufbau des Studiengangs

In der Praxis sind Holzingenieure in den Bereichen des Möbelbaus und des Bauwesens einschließlich zugeordneter Zuliefererindustrie tätig. Der

Studiengang an der Fachhochschule Aachen ist speziell auf eine Berufstätigkeit im Bauwesen ausgerichtet, sodass auch vom *Holzbauingenieurwesen* gesprochen werden kann. Neben einem umfassenden Basiswissen des Bauingenieurwesens werden den Studierenden breit angelegte Kenntnisse in den Arbeitsfeldern des Holzbaus bzw. der Holzwirtschaft vermittelt. Es werden Kompetenzen erworben, die zur Planung, Berechnung und Konstruktion von Holzbauwerken bzw. zum Steuern und Überwachen der Fertigungsprozesse befähigen. Zudem werden Grundlagen der Betriebswirtschaft, der Unternehmensführung, der Personalführung sowie der Kalkulation vermittelt, welche die Absolventinnen und Absolventen auf eine Tätigkeit in der Unternehmensleitung vorbereiten.

Das Curriculum (siehe Abbildung 1) gliedert sich in die Abschnitte Kernstudium 1 und 2 sowie Vertiefungsstudium. Im Kernstudium 1 werden ausschließlich Grundlagenfächer des Bauingenieurwesens gelehrt. Dies setzt sich im Kernstudium 2 fort, wobei sich hier aber bereits große Teile des Lehrumfangs auf die Grundlagenfächer des Holzbaus beziehen. Im fünften und sechsten Semester des Vertiefungsstudiums erfolgt dann eine Konzentration auf holzbauspezifische Fächer. Ergänzt werden diese um die für einen konstruktiven Holzingenieur unverzichtbaren Fächer Baustatik, Massivbau und Stahlbau. Kenntnisse über das Bauen mit Stahl und Stahlbeton sind zwingend erforderlich, da Holztragwerke häufig an Stahl- oder Stahlbetonkonstruktionen anzuschließen sind. Außerdem ergeben sich optimale Lösungen für eine Bauaufgabe oftmals im Materialverbund.

Es ist zu betonen, dass die Holzingenieure in den Grundlagenfächern und in den konstruktiven Fächern des fünften und teilweise auch sechsten Semesters dieselben Module belegen wie die Studierenden des Bauingenieurwesens mit Vertiefung im konstruktiven Ingenieurbau (im Studienplan grün bzw. gelb unterlegt, siehe Abbildung 1). In den holzbauspezifischen Fächern (im Studienplan

rot unterlegt) handelt es sich um Veranstaltungen, die sich speziell an die Studierenden des Holzingenieurwesens richten und die jeweiligen Themen inhaltlich vertiefen und umfangreicher behandeln.

Im abschließenden siebten Semester wird ein Praxisprojekt absolviert und die Bachelorarbeit angefertigt. Mit dem berufsqualifizierenden Studienabschluss wird den Absolventen der akademische Grad Bachelor of Engineering (B. Eng.) verliehen. Sie dürfen außerdem die Berufsbezeichnung Ingenieur führen. Insgesamt ist der Studiengang so angelegt, dass die vollwertige Ausbildung zu einem konstruktiven Bauingenieur mit einer Spezialisierung im Holzbau kombiniert wird. Daher können die Absolventinnen und Absolventen unter Nachweis von zusätzlicher Berufserfahrung nach dem Studium die Bauvorlageberechtigung erlangen bzw. für bestimmte Bauvorhaben von der bautechnischen Prüfung befreit werden.

Nach Abschluss des Bachelorstudiengangs Holzingenieurwesen ist es den Absolventinnen und Absolventen möglich, ihr Studium im Masterstudiengang Bauingenieurwesen fortzusetzen. An der Fachhochschule Aachen muss hierzu lediglich der für alle Bewerber

festgelegte Numerus clausus (NC) des Masterstudiengangs Bauingenieurwesen (aktuell 2,5 bzw. 3,0 für Abschlüsse innerhalb der Regelstudienzeit) erfüllt sein. Somit können sie zwei Abschlüsse vereinen und werden sowohl Holzingenieur als auch Bauingenieur.

Kooperationen

Neben den hauptamtlich Lehrenden sind innerhalb des Curriculums auch Lehrbeauftragte eingebunden und es werden Kooperationen zu verschiedenen Betrieben sowie Institutionen unterhalten. Diese erhöhen die Verknüpfung mit der Baupraxis und gewährleisten einen angemessenen Anwendungsbezug für die Studierenden.

Die Sprache des Ingenieurs ist die Zeichnung, welche im Zeitalter des Computers zumeist mit entsprechenden Programmen angefertigt wird. Die Fähigkeit, händisch Skizzen und maßstäbliche Darstellungen mit unterschiedlichen Perspektiven zu erstellen, bleibt für den Ingenieur auch zukünftig ein wichtiges Kommunikationselement. Im Modul „Darstellende Geometrie“ werden den angehenden Holzingenieuren die zwei- und dreidimensionalen Darstellungsverfahren bis hin zur theoretischen Dachausmittlung vermittelt.

PROF. DR.-ING. THOMAS UIBEL
Lehrgebiet Holzbau und Grundlagen konstruktiver Ingenieurbau
uibel@fh-aachen.de
www.fh-aachen.de/menschen/uibel

PROF. DR.-ING. WILFRIED MOORKAMP
Lehrgebiet Holzbau und Nachhaltiges Bauen
moorkamp@fh-aachen.de
www.fh-aachen.de/menschen/moorkamp

PROF. DR.-ING. LEIF ARNE PETERSON
Lehrgebiet Holzbau und Bauphysik
peterson@fh-aachen.de
www.fh-aachen.de/menschen/peterson

alle:
FH Aachen
Fachbereich Bauingenieurwesen
Studiengang Holzingenieurwesen
Aachener Zentrum für Holzbauforschung (AZH)
Bayernallee 9
52066 Aachen

CP	Kernstudium 1		Kernstudium 2		Vertiefung			
	1 Semester Modul	2 Semester Modul	3 Semester Modul	4 Semester Modul	5 Semester Modul	6 Semester Modul	7 Semester Modul	
2	Mathematik 1 6	Mathematik 2 4	Bodenmechanik 5	Grundbau 5	Baustatik 2 6	Stahlbau 3 4	Praxisprojekt 15	
2		Mechanik 2 6						Baustatik 1 4
2	Mechanik 1 6		Vermessungskunde 6	Massivbau 1 6	Stahlbau 1 3	Baukonstruktionen im Bestand 4		
2		Bauverfahrenstechnik 4			BWL und Baurecht 5			Holz- und Forstwirtschaft 3
2	Baustoffkunde 8		Bauorganisation und Baukalkulation 5	Ingenieurholzbau 8		CAE - Holzbautechnologie 8		
2		CAD und Bauinformatik 8			Holz und Holzwerkstoffe 5			Grundlagen Holzbau 10
2	Bauphysik und Energietechnik 6		Darstellende Geometrie 5	Allg. Kompetenzen Wahlmodul Liste A 4		Wahlmodul Liste H 4		
2		Baukonstruktion 6			Allg. Kompetenzen Wahlmodul Liste A 4			Wahlmodul Liste H 4
Σ	30		30	30		30		

CP Credit Points - Leistungspunkte (30 CP pro Semester)

- Grundlagenfächer des Bauingenieurwesens
- Spezialfächer des Holzingenieurwesens
- Vertiefungsfächer des Bauingenieurwesens der Vertiefungsrichtung Konstruktiver Ingenieurbau
- Wahlpflichtfächer

Abbildung 1: Studienplan des siebensemestrigen Bachelorstudiengangs Holzingenieurwesen

„Auch im Bauwesen wird eine ganzheitliche Betrachtung der Produkte unter Nachhaltigkeitskriterien immer wichtiger. Diese Entwicklung fördert den Einsatz des Baustoffs Holz.“

Das gerade für die Berufstätigkeit häufig so wichtige räumliche Vorstellungsvermögen wird hierdurch intensiv entwickelt und trainiert. Teile des Moduls werden im Rahmen einer Kooperation durch das Bildungszentrum BGZ Simmerath der Handwerkskammer Aachen durchgeführt. Am Beispiel des zimmermannsmäßigen Schiftens werden der Nutzen und die Anwendung von zeichnerischen Darstellungen zur Herstellung komplizierter Geometrien an Holzbauteilen erläutert und abschließend in Form kleiner Beispielaufgaben handwerklich ausgearbeitet.

Das Holzkompetenzzentrum Rheinland in Nettersheim sowie das Regionalforstamt Hocheifel-Zülpicher Börde des Landesbetriebs Wald und Holz NRW sind durch einen Lehrauftrag zum Thema Holz- und Forstwirtschaft einbezogen. Die Studierenden lernen so aus erster Hand die wichtigsten Grundlagen zur Forstwirtschaft und Aspekte zur Organisation und Logistik bei der Holzernte bis hin zur Holzbearbeitung. Unter anderem finden im Rahmen dieses Moduls ganztägige Exkursionen statt, z. B. in die Forstbestände der Eifel. Hier wird die nachhaltige Waldbewirtschaftung erklärt und die Holzernte mit modernen Forstmaschinen vorgeführt.

Im sechsten Semester belegen die Studierenden aus einem breiten Angebot ein Wahlpflichtmodul. Unter anderem werden spezielle EDV- und CAD-Module im Stahl-, Massiv- und Holzbau angeboten. Des Weiteren stehen Module zum schlüsselfertigen Bauen, zum energieeffizienten Bauen, zur Gebäudetechnik, der Betontechnologie und dem Arbeits- und Gesundheitsschutz zur Auswahl.

Die regionale, aber auch die überregionale Holzindustrie bzw. Holzwirtschaft sowie das Baugewerbe und Ingenieurbüros sind eng mit der Holzingenieur-ausbildung an der Fachhochschule Aachen verbunden, z. B. indem Projekte und Bachelorarbeiten in Kooperation mit Betrieben und Ingenieurbüros absolviert werden. Von den kooperierenden Unternehmen kam auch die Anregung, den häufig gemeinsam betreuten Bachelorarbeiten eine Präsenzphase im Betrieb, also das Praxisprojekt, vorzuschalten. Hierbei können Vorgehensweise und Ergebnisse des Praxisprojektes als Grundlage für die Abschlussarbeit dienen. Komplexere Aufgabenstellungen können zunächst im Rahmen des Praxisprojektes vorbereitet und in Teilbereichen bearbeitet werden und anschließend in einem davon klar abgrenzbaren Umfang im

Rahmen der Bearbeitung der Bachelorarbeit fortgesetzt werden. So können die Studierenden nach einer Einarbeitungsphase nicht nur Aufgaben des Tagesgeschäftes übernehmen, sondern auch schon Aufgabenstellungen mit hoher Relevanz für das Unternehmen bearbeiten.

Die Aufgabenstellung für eine kooperative Bachelorarbeit wird von den hauptamtlich Lehrenden in enger Abstimmung mit dem Unternehmen erstellt. Die Betreuung der Kandidaten erfolgt gemeinschaftlich durch einen Professor der Fachhochschule und durch einen Ingenieur des Unternehmens. Alternativ besteht die Möglichkeit, das Praxisprojekt und die Bachelorarbeit im Fachbereich (z. B. im Rahmen von Forschungsprojekten) zu bearbeiten. Neben der theoretischen Ausbildung werden die Absolventinnen und Absolventen durch die vielfältigen Berührungspunkte zwischen Praxis und Studium auf ihre berufliche Laufbahn vorbereitet.

Teamarbeit in praxisnahen Modulen

Im sechsten Semester findet das Modul „CAE – Holzbautechnologie“ in Blockveranstaltungen statt. Um dieses Modul praxisnah zu gestalten, wurde 2012 eine hochschuleigene Abbundmaschine in Betrieb genommen, welche in die Lehrinhalte einbezogen wird. Mit dieser können stabförmige Bauteile bis neun Meter Länge bearbeitet werden. Seit 2022 wird das Modul in Kooperation mit der Handwerkskammer Aachen am BGZ Simmerath durchgeführt, wo zukünftig auch die Abbundmaschine installiert und gemeinsam genutzt wird.

Innerhalb des projektorientierten Lehrmoduls wird in Gruppen zu vier bis sechs Studierenden die vollständige Prozesskette zur Erstellung einer Holzkonstruktion durchlaufen. Die Aufgabenstellung sieht vor, ein Holzbauwerk zu entwerfen, zu berechnen und zu konstruieren. Des Weiteren ist die Fertigung inklusive Abbund- und Montagepläne vorzubereiten und die Tragkonstruktion unter Einsatz der Abbundanlage herzustellen. Somit werden alle Projektierungsphasen eines Bauvorhabens abgebildet.

Die Tatsache, am Ende der Lehrveranstaltungen vor einem realisierten Bauwerk stehen zu können, das vom architektonischen Entwurf bis zum Aufbau eigenständig bearbeitet wurde, löst bei den

Abbildung 2: Wanderhütte des Wintersemesters 2012/13, aufgestellt in Dahlem

Studierenden Begeisterung aus. Zusätzliche Motivation erfahren sie dadurch, dass die Projektarbeit im Wettbewerb durchgeführt wird. Eine mehrköpfige Jury unter Beteiligung des Referats Holzwirtschaft im Umwelt- bzw. Landwirtschaftsministerium des Landes NRW, der Kommunalpolitik, des Rektorats der Fachhochschule Aachen, des Holzkompetenzzentrums Rheinland (HKZR) bzw. des Landesbetriebs Wald und Holz NRW, des Bildungszentrums BGZ Simmerath, von Vertretern der Industrie sowie von Professoren und Mitarbeitern der FH Aachen beurteilt die Entwürfe im Rahmen einer Präsentationsveranstaltung.

In den letzten Jahren entstanden durch dieses projektorientierte Lehrmodul innovative Konstruktionen von Wanderhütten (Abbildung 2), Wartehäuschen für Bushaltestellen, Fahrradunterständen, Modulbauten, Informationspavillons, Brücken, Naturchalets und sogar zweigeschossige Ausstellungsstände unter der Verwendung von Birke. Den Gewinnerentwurf des Jahres 2021 zu diesem Thema zeigt Abbildung 3. Aufgrund der Corona-Pandemie fand das Modul in dem Jahr nur im Format der Online-Lehre statt. Der Landesbetrieb Wald und Holz hat die Konstruktion im Nachgang unter Einbezug verschiedener Ingenieurbüros und Unternehmen fertigen und aufbauen lassen, sodass dieser im September 2023 im Zentrum Holz in Olsberg eingeweiht werden konnte.

Abbildung 3: Zweigeschossiger Ausstellungsstand Birke im Zentrum Holz des Landesbetriebs Wald und Holz NRW in Olsberg

Praxisnahe Gruppenarbeit wird auch durch Honorarprofessor Hermann Blumer im Modul „Innovativer Holzbau – Forschung, Entwicklung und Projektierung“ angeboten. Seit 2017 gibt dieses geblockte Modul den Studierenden die Möglichkeit, sich in ambitionierte Holzkonstruktionen und ihre Realisierung einzudenken und erforderliche statische Tragwerkskonzepte in Teamarbeit zu entwickeln.* Teile des Moduls finden in der Schweiz statt (Abbildung 4).

Berufsaussichten

Auch im Bauwesen wird eine ganzheitliche Betrachtung der Produkte unter Nachhaltigkeitskriterien immer wichtiger. Hier sind Stichworte wie CO₂-Einsparung oder Ökobilanzierung aller eingesetzten Ressourcen zu nennen. Die zunehmende Gewichtung von Nachhaltigkeitskriterien fördert den Einsatz des Baustoffs Holz. Dieser Umstand, verbunden mit der gegenwärtig im Bauwesen stark vorhandenen Nachfrage nach Ingenieur Nachwuchs, führt dazu, dass die Absolventinnen und Absolventen des Holzingenieurwesens zumeist bereits vor der Vollendung des Studiums mehrere Stellenangebote unterbreitet bekommen. Diese Angebote stammen größtenteils von Unternehmungen und Ingenieurbüros, die auf den Holzbau spezialisiert sind. Da das Studium alle grundlegenden Elemente der Ausbildung eines Ingenieurs des konstruktiven Ingenieurbaus enthält, finden Absolventinnen und Absolventen auch Anstellungen in Ingenieurbüros für den allgemeinen Hoch- und Ingenieurbau.

Abbildung 4: Exkursion in die Schweiz zu Hermann Blumer

Der Bachelorabschluss im Holzingenieurwesen ermöglicht als berufsqualifizierender Abschluss ebenso den Zugang zu aufbauenden Masterstudiengängen. Zum Beispiel kann nach dem Bachelorabschluss der Masterstudiengang Bauingenieurwesen absolviert werden, der ebenfalls von der Fachhochschule Aachen angeboten wird. Darüber hinaus ist es möglich, eine Promotion in Kooperation mit einer Universität oder über das Promotionskolleg NRW anzustreben. ■

* <https://www.fh-aachen.de/menschen/peterson/downloads-2>